

4. Mustanov S.B., Umurzoqov U.E. Formation of nodule bacteria on chickpea roots in Uzbekistan // Development issues of innovative economy in the agricultural sector. International scientific practical conference on March 25-26, 2021. Pp-73-75.
5. Ravshanova N.A., Otayorova G.U., Raximova D.I., Polvonov S.A. Hamkor va aralash ekilgan mosh va g‘o‘za ekinlarining rivojlanishi // Paxtachilik va donchilik ilmiy-amaliy jurnali. № 2 (6) Toshkent-2022. 71-76 b.

УЎТ: 633.41+631.52

**ЎЗА НАВЛАРИДА ЎСИМЛИК ТУПИ КОНУСЛАРИ БЎЙИЧА 1000 ДОНА ЧИГИТ
ВАЗНИ БЕЛГИСИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Сеитмусаев Байрамбай Абатбаевич¹

Нариманов Абдужалил Абдусаматович²

Тошкент давлат аграр университети тадқиқотчиси ¹

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти профессори, к.х.ф.д ²

Аннотация: Тадқиқотларимиз ўрта толали ўза навларига мансуб ўсимликлар турли конусларидан терилган пахта толаси ва чигит сифатини аниқлаш ҳамда конусларга боғлиқ равишда уларнинг ўзгаришини ўрганишга қаратилган. Тадқиқот натижаларга кўра, ўза навларга хос ўсимликларнинг I, II, III ва IV конусларидан алоҳида териб олинган пахта хом ашёсининг 1000 дона чигит вазнига кўра барча навларда бир хил қонуният, яъни I-конусда белгининг юқори бўлиши II, III ва IV конусларга борган сари белгининг нисбатан пасайиб бориши кузатилди.

Калит сўзлар: Нав, ўза, уруғлик пахта, унинг энергияси, ярус ва конуслар, унувчанлиги, дала унувчанлиги, ҳосилдорлик, тишганлик даражаси.

Аннотация: Наши исследования были направлены на изучение качества волокна и семян собранных из различных конусов куста и их изменение в зависимости от расположения по конусам у средневолокнистых сортов хлопчатника. По результатам исследований, масса 1000 семян собранных из хлопчатника I, II, III и IV конусов у всех изученных сортов наблюдалась закономерность, т.е. на I-конусе показатель было выше, а II, III и IV конусах постепенно снижается.

Ключевые слова: Сорт, хлопчатник, семенной хлопок, энергия прорастания, ярус и конусы, всхожесть, полевая всхожесть, урожайность, степень спелости.

Abstract. Our research aimed to study the quality of fiber and seeds collected from different sections of cotton bushes and their variations depending on the location within these sections for medium-fiber cotton varieties. According to the research results, a consistent pattern was observed in the mass of 1000 seeds collected from sections I, II, III, and IV for all studied varieties. Specifically, the indicator was highest in section I and gradually decreased in sections II, III, and IV.

Key words: Variety, cotton plant, cotton seed, germination energy, tiers and cones, germination rate, field emergence, yield, degree of maturity.

Кириш. Республикамизда пахтачилик соҳасини ривожлантириш бўйича кенг кўламли ислохатлар, жумладан, ўзанинг бугунги кун талабларига мос навларини яратиш, тупроқ-иқлим шароитларидан келиб чиқиб жойлаштириш, илмий асосланган ҳолда уруғчилигини ташкил этиш орқали

навдорлигини сақлаб туриш ва сара уруғлик яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Биргина навдорлик хусусиятлари юқори бўлган энг яхши навлар ва уруғлардан фойдаланиш кўшимча харажатларсиз ҳосилдорликни 25-30 фоизгача ошириш имкониятини бериши адабий манбаларда

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

келтирилган. Шу сабабдан ишлаб чиқаришда экилаётган ғўза навлари ҳосилдорлигини ошириш ва тола сифатини яхшилаш учун илмий асосланган ҳолда юқори кондецияли уруғлик етиштириш орқали уруғлик фондини шакллантириш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи. Уруғлик чигитнинг сифатини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири унинг 1000 дона вазни ҳисобланиб, экиш учун вазни оғир уруғлардан фойдаланиш орқали пахта хомашёсининг ҳосилдорлигини 10% дан ортиқ ошириш мумкинлиги В.Ф.Гнесин маълумотларида келтирилган бўлса, Н.Маловнинг тажрибаларида вазни оғир уруғлардан фойдаланиш ҳосилдорликни 35% гача ошишига олиб келганлиги таъкидланган [1]. Уруғлик учун ажратилган далалардан белгиланган (экинбоплик) сифатларига эга бўлган уруғлик пахтани териб олиш ва сифатли уруғлик фондини шакллантириш эса бугунги кунда охиригача ҳал этилмаган муаммо ҳисобланади [2, 3]. Уруғчилик хўжаликларида уруғлик пахтани териш қоидаларига амал қилиш, наводорликни ошириш орқали бир хил йирикликдаги уруғларни тайёрлаш имконияти пайдо бўлади ва бу бир текис кўчат олишга замин бўлади [4, 5].

Ҳозирги вақтда селекционер олимлар томонидан яратилган ва яратилаётган ғўза навларининг ҳосилдорлиги, чигитининг униш қуввати ва унувчанлиги ҳамда чигит мойдорлигининг юқори бўлишида 1000 дона чигит вазни катта аҳамият касб этади. Жумладан, уруғлик қанчалик тўлиқ бўлса, ундан ўсиб чиқадиган ниҳолнинг илк фазаларда керакли озик моддалари билан тўлиқ таъминлаш учун етарли даражадаги озук заҳиралари яратилган бўлади.

Тадқиқот мақсади. Ғўза тупи ярус ва конусларга ажратилиб, уларда белги ва хусусиятларни ўзгарувчанлиги, физиологик жараёнларнинг бориши юзасидан тадқиқотлар амалга оширилади. Худди шунингдек, уруғлик чигитнинг сифат белгилари ҳам ўсимлик тупининг ярус ва конусларида жойлашувига боғлиқдир. Ғўза

тупида ярус ва конусларга ажратилиши кўйидаги **1-расм**да келтирилган бўлиб, тадқиқотларимиз ҳар хил конусларда жойлашган кўсаклардан териб олинган пахта хом ашёси ва чигит сифати белгиларини ўрганишга қаратилди.

1-расм: Ғўза тупининг конуслари ва яруслари

Таҳлил ва натижалар.

Юқоридагиларни назарда тутган ҳолда уруғлик сифатини белгилаб берувчи асосий белгилардан бўлган 1000 дона чигит вазни белгиси ишлаб чиқаришда экилаётган 5 та ғўза навларида, ўсимликлардан конуслар кесимида териб олинган пахта хом ашёсида аниқланди. Навларга хос ўсимликларнинг I, II, III ва IV конусларидан алоҳида пахта хом ашёси териб олинди ва уларнинг 1000 дона чигит вазни ўрганилди. Ўрганишларга кўра барча навларда бир хил қонуният, яъни I-конусда белгининг юқори бўлиши II, III ва IV конусларга борган сари белгининг нисбатан пасайиб бориши аниқланди. Яъни, асосий поядан узоклашган кўсаклардан олинган чигитларнинг нисбатан мағзини тўқ бўлмаслиги, пуч чигитлар сонининг ошиб бориши кузга ташланади. Тажрибалар 3 йил давомида амалга оширилиб бу қонуният 3 йил давомида ҳам сақланди. Масалан, ўрганилган навлар орасида 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича энг юқори кўрсаткичга эга Султон нави 3 йиллик натижалар асосида олинган ўртача кўрсаткичи бўйича I-конусдан териб олинганда 1000 дона чигит вазни 130,4 граммни қайд этган бўлса, II

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

конусда 127,8 грамм, III конусда 124,2 грамм ва IV конусда эса 117,5 граммни ташкил этди. Ушбу навни 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича I ва IV конус терилгандаги фарқ 12,9 граммни ташкил этди.

Барча навларда ҳам ушбу қонуният сақланиб қолган ҳолда, С-6524 навида I конусда терилганда 3 йилликнинг ўртача кўрсаткичи бўйича 121,4 г. ва IV конусдан терилганда 110,2 граммгача ёки 11,2 граммгача камайиши, Омад навида I конусдан терилганда ўртача 128,1 г ва IV конус терилганда 115,4 г га камайиши ҳамда I ва IV конус терилгандаги фарқ 12,7 грамм га тенг бўлди (1-жадвал).

Наманган-77 навига хос ўсимликларнинг I конусидан терилганда 3 йилликнинг ўртача кўрсаткичи бўйича 1000 дона чигит вазни 120,2 г ва IV конусидан терилганда 102,6 граммгача пасайиши ва I ва IV конусларда терилгандаги фарқ 17,6 граммни ташкил этди. Бухоро-6 навида эса I конусидан терилганда белгининг ўртача кўрсаткичи 124,7 г ва IV конусидан терилганда 107,6 г ни ташкил этиб, ўртадаги фарқ 17,1 граммни ташкил этди. Бухоро-102

навига хос ўсимликларнинг I конусидан терилганда ўртача 122,9 г ва IV конусидан терилганда 110,3 граммни ва улар орасидаги фарқ 12,6 граммга тенг бўлди.

Олинган натижаларга кўра 1000 дона чигит вазни бўйича энг паст натижа Наманган-77 навига тўғри келди. Омад ва Султон навларининг 1000 дона чигит вазни бошқа навларга нисбатан сезиларли равишда юқори бўлди. Ўрганилган Бухоро-6, Бухоро-102 ва С-6524 навларининг 3 йиллик тажрибаларда 1000 дона чигит вазни бўйича кўрсаткичлари бир-бирига яқин бўлганлигини кўриш мумкин. Шунингдек, барча навларда 1000 дона чигит вазнининг кескин пасайиши III ва IV конусларига тўғри келди. Яъни, IV конусга борганда 1000 дона чигит вазнининг сезиларли равишда пасайиши кузга ташланди ҳамда юқорида келтириб ўтилганидек, I ва IV конусларда терилгандаги фарқ бўйича энг юқори натижа Наманган-77 ва Бухоро-6 навларига тўғри келиб, мос равишда 17,6 г ва 17,1 г гача фарқланиш кузатилди. Ўрганилган бошқа навларда эса бу кўрсаткич 11,2-12,7 грамм оралиғида бўлди.

Конуслар бўйича териб олинган пахта хом ашёсида 1000 дона чигит вазни белгиси кўрсаткичлари

1-жадвал

№	Навлар	Конус-лар бўйича	1000 дона чигит вазни, г			
			1 йил	2 йил	3 йил	ўртача
1	С-6524	I	120,6±1,0	121,2±1,7	122,3±2,2	121,4±1,6
		II	116,8±1,3	119,7±1,9	118,5±1,6	118,3±1,6
		III	115,3±1,2	116,5±1,3	115,2±1,9	115,7±1,5
		IV	110,0±1,1	111,2±1,4	109,4±1,2	110,2±1,2
2	Султон	I	130,3±1,3	129,8±2,3	131,2±2,9	130,4±2,2
		II	127,9±1,5	127,0±1,9	128,4±3,6	127,8±2,3
		III	124,6±1,0	123,5±1,8	124,6±1,9	124,2±1,6
		IV	117,6±1,2	118,1±2,0	116,7±2,3	117,5±1,8
3	Омад	I	127,9±1,4	128,0±1,9	128,5±2,7	128,1±2,0
		II	125,9±1,3	123,0±2,1	124,2±2,0	124,4±1,8
		III	120,7±1,1	121,3±1,7	120,1±1,7	120,7±1,5

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

		IV	116,0±1,1	115,9±1,5	114,2±2,0	115,4±1,5
4	Наманган-77	I	120,8±1,7	119,5±1,5	120,3±1,9	120,2±1,7
		II	117,2±1,5	117,4±2,2	118,1±2,5	117,6±2,1
		III	113,9±1,3	112,7±1,7	111,9±2,2	112,8±1,7
		IV	101,6±1,4	102,5±1,3	104,2±1,7	102,6±1,5
5	Бухоро-6	I	123,4±1,8	122,4±2,6	123,0±1,3	124,7±1,9
		II	120,0±1,6	121,1±1,9	120,6±1,9	120,6±1,8
		III	118,3±1,4	117,6±1,6	116,4±2,4	117,4±1,8
		IV	108,6±1,2	106,3±1,8	107,9±1,8	107,6±1,6
6	Бухоро-102	I	122,8±1,5	123,1±1,7	122,9±2,3	122,9±1,8
		II	120,9±1,3	120,5±2,1	119,7±1,5	120,4±1,6
		III	117,3±1,4	116,9±1,7	116,4±1,9	116,9±1,7
		IV	111,4±1,1	109,2±1,6	110,3±1,7	110,3±1,5

Хулоса. Олинган натижаларга кўра, ўсимликнинг асосий поясидан узоқлашган сари 1000 дона чигит вазнининг сезиларли равишда пасайиб бориши кўзга ташланади. Шунингдек, IV конусда жойлашган

кўсақлардаги чигит мағзининг нисбатан тўлиқ бўлмаслиги билан бирга пахта хом ашёсида пуч чигитлар сони ҳам ортиб бориши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Малов Н. Опыт посева хлопчатника калиброванными семенами. //Ж. Хлопководство. 1957. - № 2, С. 37.
2. Наримонов А.А., Сеитмусаев Б.А., Мамажонов И. “Уруғлик пахтани етиштириш ва юқори кондицияли уруғлик фондини тайёрлаш”. //ФарДУ илмий хабарлар 2024. - №6. -108-113бет.
3. Наримонов А.А., Шарипов Ш.Т., Сеитмусаев Б.А., Абдурахмонов Ж., Қўчқаров О.Э. “Уруғлик чигитларни униш тезлигини аниқлаш бўйича лаборатория таҳлиллари”. // Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами (2016 йил. 15-16 декабрь 1-қисм) 351-352 б.
4. Narimonov A., Azimov A., Yakubjanova N., Shavkiev J. Scientific basis of cotton seed germination in the central region of Uzbekistan. //sabrao journal of breeding and genetics Volume55 Issue5 Page1561-1572 2023.55.5.10
5. Козубаев Ш., Турабходжаева М., Аширкулов А., Ниятов Б. “Вўзауруғчилигида дала назорати”. // АГРОИЛМжурнали. 4(48) сон. -2017 й. -24 бет.
6. Ҳақбердиев А. “Вўза уруғчилиги такомиллашади”. // Agro biznes inform, журнали. №09 (140) – 2018 й. -16 бет.